

D. DAFTAR ISI

- Azidin, *Penjelasan Tentang Botani Tinggi*, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Campbell, Neil A, *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Cronquist, Klasifikasi Cemara Laut, <http://cronquist.com/klasifikasi-cemara-laut/>, dalam Google.com, 2020.
- Cronquist, Klasifikasi Bougenvil, <http://cronquist.com/klasifikasi-bougenvil/>. Dalam Google.com, 2020.
- Cronquist, Klasifikasi Tumbuhan Kaktus, <http://cronquist.com/klasifikasi-kaktus/>, dalam Google.com, 2020.
- Cronquist, Klasifikasi Tumbuhan Bayam, <http://cronquist.com/klasifikasi-bayam/>. Dalam Google.com, 2020.
- Cronquist, Klasifikasi Tumbuhan Bunga Pukul Empat, <http://cronquist.com/klasifikasi-bunga-pukul-empat/>, dalam Google.com, 2020.
- Huxley, *New RHS Dictionary of Gardening*, Macmillan: 1992.
- Kimball, *Biologi Universitas*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Pratiwi, *Biologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang: UM Press, 2005.
- Syamsuhidayat, dkk, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.

Tjirosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.

Tjirosoepomo, 2007, Gembong, *Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.